

OLIY TA'LIM MUASSASLARIDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDAN MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Karshiboyev Shavkat Esirgapovich

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti Fizika kafedrasida assistenti O‘zbekiston. Samarqand Sh.,140100. Spitamena shoh ko‘chasi 166-uy.

Egamberdiyev Islom Malik o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Samarqand sh, Lolazor ko'chasi 70-uy

Samiyeva Sitora Abduroziq qizi

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti Fizika va astronomiya yo‘nalishi 2-kurs talabasi O‘zbekiston. Samarqand Sh.,140100. Spitamena shoh ko‘chasi 166-uy.

shavkat.garshiboyev.89@bk.ru +998933505453

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087684>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi oliy ta'lim muassasalarida laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda va talabalarning mustaqil ishlarini bajarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida laboratoriya mashg'ulotlaridan mustaqil ishlarni bajarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiyalar, oliy ta'lim, laboratoriya, mustaqil ishlar, simulyatsiyalar, ta'lim sifati.*

Kirish: Kredit - modul ta'lim tizimi asosidagi o'quv rejalarida o'quv yuklamasining mustaqil ta'lim soatlari uchun 50-60 % qismi ajratilgan. Bunday vaziyatda ta'lim jarayonida auditoriya mashg'ulotlariga qay darajada ta'sir etishi muhokamalarga olib kelmoqda [1]. Shunday ekan bunday vaziyatda mustaqil ta'limni qanday tashkil etish, ta'limda sifati va samaradorligini oshirish metodikasini takomillashtirish zarur ilmiy-metodik izlanishlardan hisoblanadi. Shu nuqatai nazardan oliy ta'lim muassasalarida talabalarni “Nazariy, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida” mustaqil ta'limni tashkil etish va bajarish metodikasi “Umumiy fizika” fanidan laboratoriya ishlarida mustaqil ta'limni virtual laboratoriyalar orqali amalga oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarida, jumladan, ta'limda ham katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida (OTM) laboratoriya mashg'ulotlaridan mustaqil ishlarni bajarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. OTM larida fizika fanidan laboratoriya darslari talabalar uchun nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash, tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot ishlariga tayyorlanish imkoniyatini yaratadi. Mustaqil ta'limni tashkil etish va o'tkazish metodikasi talabalar bilimini chuqurlashtirish va ularning mustaqil ishlash qobiliyatlarini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega [2].

Yuqorida keltirib o'tganimizdek kredit- modul ta'lim tizimida mustaqil ta'lim jarayonini talabalarning o'quv va ilmiy – tadqiqot faoliyatining ajralmas qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun mustaqil ta'lim talabaning effektiv va aniq maqsadga yo'naltirilgan faoliyat sifatida qaralishi va har tomonlama o'rganilishi lozim [3].

Mustaqil ta’lim, ya’ni talabalar o‘z-o‘zini boshqarish orqali ta’lim olish, zamonaviy ta’lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Fizika fani, o‘zining nazariy va amaliy jihatlari bilan talabalar uchun qiyin bo‘lishi mumkin, shuning uchun mustaqil ta’limni samarali tashkil etish katta ahamiyatga ega.

Bunga sabab mustaqil ta’limni laboratoriya uchun ajratilgan qismiga e’tibor beradigan bo‘lsak, talaba mustaqil laboratoriyani bajarish uchun zarur jihozlar yetishmaslik yoki talabaning mustaqil laboratoriya ishlarni bajarishga qiynalishini hisobga olsak, bunday muammoni yechishning eng samarali va zamonaviy usuli XXI asr texnologiyasining rivojlanishidan foydalangan holda ta’lim samaradorligini oshirishda bir qancha ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarni fan va ta’limda qo‘llanish mumkin bo‘lgan muhim ta’sirlaridan biri bu virtual laboratoriyalardir [5]. Shunga e’tiborni qaratishimiz joizki, ta’lim jarayonida talabalar tomonidan bajariladigan mustaqil ishlarni ikki turga ajratish mumkin:

1. O‘qituvchining bevosita nazoratida bajariladigan mustaqil ishlar
2. O‘qituvchi ishtirokisiz bajariladigan mustaqil ishlar.

O‘qituvchi ishtirokisiz bajariladigan mustaqil ishlarda virtual laboratoriya ishi juda ham qo‘l keladi sababi talaba o‘z uyida o‘tirgan holatda o‘zining shaxsiy kompyuteri, plansheti yoki smart telefonlari orqali bemaolol mustaqil ta’limga tegishli bo‘lgan virtual laboratoriya ishini bajara oladi.

Hozirgi davrda umumiy fizika fanidan laboratoriya jihozlariga bo‘lgan talabning jadal ravishda oshib borishi hamda talabalarning vaqtini to‘g‘ri taqsimlashi va unumli foydalanishlarini hisobga oladigan bo‘lsak, mustaqil ta’lim ishlarini bajarishida raqamli texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi [6]. Talabalarning o‘zaro baholash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun onlayn platformalardan foydalanish zarur. Bu usul talabalarga o‘z ishlarini va boshqalarning ishlarini tanqidiy tahlil qilish imkonini beradi.

Fizikadan laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun o‘quv dasturi talabalarning bilim darajasini va o‘rganish ehtiyojlarini hisobga olgan holda tayyorlanishi kerak. O‘quv dasturida nazariy mavzular bilan bog‘liq amaliy tajribalar va mustaqil ishlar kiritilishi zarur. Laboratoriya mashg‘ulotlari uchun zarur bo‘lgan texnik jihozlar va vositalar talabalar uchun qulay va xavfsiz bo‘lishi kerak. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalar, masalan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va boshqa dasturiy ta’minotlar ham qo‘llanilishi lozim. O‘qituvchi talabalarni mustaqil ishlashga undash va ularning faoliyatini nazorat qilish uchun yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi kerak. O‘qituvchi talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilish, ularning savollariga javob berish va zarur hollarda yordam ko‘rsatishi zarur. Talabalarga laboratoriya mashg‘ulotlariga oldindan tayyorgarlik ko‘rish uchun zarur materiallar va qo‘llanmalar taqdim etilishi kerak. Bu materiallar nazariy asoslar, tajriba o‘tkazish usullari va xavfsizlik qoidalarini o‘z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarga virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali tajribalarni o‘tkazish imkoniyati yaratish lozim [7]. Bu usul talabalar uchun tajribalarni xavfsiz va qulay sharoitda o‘tkazish imkoniyatini beradi.

Virtual laboratoriya mashg‘ulotlari va onlayn testlarni avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali baholash talabalarning natijalarini tez va aniq baholash imkoniyatini yaratadi. Bu tizimlar talabalarning bilim va ko‘nikmalarini samarali baholash imkonini beradi [8].

Hozirgi kunda yurtimizda joriy etilayotgan kredit-modul tizimida talabalar mustaqil ta’limga ko‘roq e’tibor berishi shu nuqati nazarga qaratilgan. Sababi talaba faqat o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan mustaqil ta’limga doir bilimlar bilan kifoyalanmaydi, virtual laboratoriya ishlarni

mustaqil bajarish orqali talaba ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni, fan ta'limda qo'llashni o'rganadi.

Talaba laboratoriya mashg'ulotlaridan mustaqil ta'limni bajarishda virtual laboratoriya ishlariga ehtiyoj juda yuqori. Bu ehtiyoj dunyo miqyosida sinovdan o'tgan, samarali dasturlar hisobidan qondirilishi lozim. Mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida real laboratoriya ishlariga qo'shimcha sifatida virtual laboratoriya dasturlarini kiritish zarur. Bu orqali talabalarda amaliy ko'nikmalar bilan bog'liq bo'shliqlar paydo bo'lishining oldi olinadi, ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanishiga erishiladi. Talabalar uchun onlayn forumlar va muhokama maydonchalarini tashkil etish, ularning bir-biri bilan va o'qituvchilar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratish zarur. Talabalarning fikr-mulohazalarini yig'ish va ularni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini takomillashtirish talabalar qoniqish darajasini oshiradi. Bu jarayon o'quv dasturlarini doimiy ravishda yangilab turishni talab qiladi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslangan holda umumiy fizika fanidan mustaqil ishlarni tashkil qilishda PhET platformasidan foydalanishni samarali vosita sifatida taklif qilamiz. Ushbu platforma interfeysi sodda va tushunarli, imkoniyatlari esa keng ko'lamli. PhET platformasi yordamida umumiy fizika kursi bo'yicha namoyish-tajribalar va virtual laboratoriya ishlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish va takomillashtirish zarurdir.

O'qituvchilarga virtual laboratoriyalar va boshqa raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha metodik qo'llanmalar va resurslar taqdim etish zarur. Bu yordam o'qituvchilarga o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Virtual laboratoriyalarni o'quv dasturiga integratsiya qilish uchun metodik qo'llanmalar va resurslar tayyorlash zarur. Bu talabalar uchun o'qish jarayonini yanada samarali qiladi.

Xulosa: Mustaqil ta'lim fizikadan o'quv jarayonini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish ko'plab muammolar va imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Texnik va pedagogik muammolarni hal qilish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish mumkin. O'qituvchilarni malakasini oshirish, zamonaviy raqamli platformalarni joriy qilish va talabalarni rag'batlantirish orqali ta'lim sifatini yanada yaxshilash imkoniyatlari mavjud. Bu jarayonda talabalarning mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish va ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karshiboev Sh.E. Oliy ta'lim muassaslarida umumiy fizika fanidan mustaqil ishlarni bajarishda virtual laboratoriyalardan foydalanishni takomillashtirish PEDAGOGIK MAHORATIlmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 10 254-262 b <https://buxdu.uz/>
2. Zoia Sharlovych, Liudmyla Vilchynska, Serhiy Danylyuk, Bohdan Huba, and Halyna Zadilska “Digital Technologies as a Means of Improving the Efficiency of Higher Education” International Journal of Information and Education Technology, Vol. 13, No. 8, August 2023 doi: 10.18178/ijiet.2023.13.8.1923
3. Xudayberdiyev E.N “Atom va Yadro fizikasini o'qitishda mustaqil ta'limni tashkillashtirish metodikasi” Fizika, Matematika va Informatika jurnali. 3/2022 76-83 b
4. Kamalova Dilnavoz, Omonboeva M, Kamolov Ikhtiyor. Methodology of application of innovative educational technologies to the process of physics and astronomy education. “International Journal of Early Childhood Special Education”. (INT-JECSE). DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.267 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 06 2022. pp. 2144-2146

5. R.K Scheckler, “Virtual labs: a substitute for tradition labs?” The International Journal of Developmental Biology, vol47, pp 231-236. 2003
6. Xoliqov Q.T., Qarshiboyev Sh., Sulaymanov O.A., Egamberdiyev T.X. Fizika ta’limida online virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari Fan va ta’lim integratsiyasi 2023-YIL 1-SON <https://journals.uzfi.uz/>
7. X. Bi and X. Shi, —On the effects of computer-assisted teaching on learning results based on blended learning method, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), vol. 14, no. 1, pp. 58–70, 2019, <https://doi.org/10.3991/ijet.v14i01.9458>
8. S. Chen, H. C. Lo, J. W. Lin, J. C. Liang, H. Y. Chang, and F. K. Hwang, and C. Y. Wang, Development and implications of technology in reform-based physics laboratories, Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res. 8, 020113 (2012)]